

XYA VARIEGATA (LATREILLE 1809)NÍN BIOEKOLOGIYASÍ

Begjanov M.K.

Berdaq atundağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18031112>

Annotaciya: Bul maqalada Fergana oypatlıǵında tarqalǵan tuwrıqanatlı nasekomalardan *Xya variegata* túriniń úyrenilgen aymaqta tarqalıw ózgesheligi, morfologiyası, biologiyası, ekologiyası, azıqlanıwı, populyaciya tıǵızlıǵı hám onıń jasaw shàryatına tásir etip atırǵan faktorlar úyrenilgen.

Klyuch ózler: Nasekoma, *Xya variegata*, túr, populyaciya, entomofag, tàbiyat, biotop, biogeotsenoz, biologiya, ekologiya, toǵay, suw, eremobiont.

Abstract: This article examines the distribution characteristics, morphology, biology, ecology, feeding habits, population density, and factors affecting the living conditions of *Xya variegata*, a species of orthopteran insect found in the Fergana Valley, within the studied area.

Key words: Insecta, *Xya variegata*, species, population, entomophage, nature, biotope, biogeocenosis, biology, ecology, forest, water, eremobiont.

Kirisiw. Tuwrıqanatlı nasekomalar tàbiyatta hár qıylı biotoplarda jasawǵa iykemlesken bolıp, jer júzinde júdà keń tarqalǵan. Olar biogeotsenozdın tiri komponentlerinen biri esaplanıp, azıqlıq shınjırında, xalıq xojalıǵında úlken àhmiyetke iye. Sebebi tuwrıqanatlı nasekomalardıń bir qatar túrleri awıl-xojalıq eginleri, jaylawlardaǵı ot-shóplerge kúshli zıyan jetkizedi, sonın menen ózleride basqa haywanlar, kópshilik omırtqasız hám omırtqalı haywanlar ushın bahalı azıq esaplanadı. Hátteki bulardıń ishinde Tettigonidae tuqımlasınıń wàkilleri paydalı entomofaglar esaplanadı [2,5,6].

Biraq sońǵı waqıtları jerlerdin ózlestiriliwi, toǵaylardın shabılıwı, batpaqlıqlardıń qurıtılıwı hám suw rejiminiń buzılıwı aqıbetinde kópshilik haywanlar, sonın ishinde tuwrıqanatlı nasekomalardıń da ekologiyalıq jasaw màkanınıń qısqarıwına alıp kelmekte.

Izzertlew materialları hám usılları. *Xya variegata* túrin izertlew ushın materiallardı jıynaw jumısları 2018-2025 jılar dawamında báhàr, jaz, gúz màwsimlerinde Fergana oypatlıǵında alıp barıldı. Izertlewler dawamında úyrenilgen aymaqtan jàmi 1000 ǵa jaqın populyaciyası toplandı hám onıń bioekologiyası úyrenildi. Materiallardı jıynawda standart entomologiyalıq usıllar qollanıldı [1]. Jıynalǵan nasekoma túrin anıqlawda «Саранчовые Казахстана, Средней Азии и сопредельных территорий» anıqlaǵışınan paydalanıldı [4],

Izertlew nàtiyjeleri. *Xya variegata* túrin izertlew ushın àdebiy (Чильдебаев, 2013) hám ilimiy (Бекузин, 1968) dereklerde jazılǵan ekologiyalıq maǵlıwmatlarına

súyengen halda Namangan wàlayatınan Andijan wàlayatına óter jerde (Balıqshı rayonı) Qara dàryanıń jaǵasındaǵı ızǵar qumlu jerden tawdıq (07.07.2018. N 40°55.097` E 071°49.801`). Ulıwma entomologiyalıq metodlardan [1], paydalanǵan halda, entomologiyalıq tutqısh arqalı 1 saat dawamında bul túrdiń 120-150 ge jaqın individin usladıq. Populyaciya tıǵızlıǵı jaz mawsiminde júdá joqarı boladı.

Biologiyası. Dàrya jaǵalarında suwǵa jaqın qumlu jerlerde, aldınǵı ayaqları hám jaǵları járdeminde kishkene tesiksheler payda etken halda qumdı qazıp jasırın tirishilik tãrizin keshiredi. Ashıq substratta júdá hãreketshen, qumnıń ızǵarlı jerlerinde bir jerden ekinshi jerge tez ótedi.

Tropikalıq hám subtropikalıq jerlerde jámi 100 ge jaqın túri belgili bolıp, júdá keń tarqalǵan [2,6]. Sırtqı kórinisinen kishkene ayıwǵa uqsaydı. Denesi kishkene, biraz jalpayǵan, bası jalpaq dúmpeshikli, tóbe hám mańlay qosılıp ketken, awız aǵzaları bolsa aldırǵa qaray sozılǵan. Antennaları 10 segmentten ibarat. Denesiniń sırtqı tãrepinen kóp muǵdarda jabısqaq suyıqlıq ajralıp shıǵadı. Ayaqları qısqa. Aldınǵı ayaqları kúshli, qalın hám qısqa tirnaqları menen qulaq esitpeytin halda qumdı qazadı, Tirnaq barlıq ayaqlarında bar, artqı ayaqlarınıń san bólimi juwanlasqan, kishi baltır bólimi jıńishkelengen, taban bólimi bolsa ayaǵın jıynap turǵan waqtında nayzaǵa uqsaydı. Artqı ayaqları, kishi baltır tãrepinen tabanınıń ushına qaray truba sıyaqlı formada bolıp, kórinisi tsikloptıń denesin (shiysha sıyaqlı) esletedi hám artqı ayaqları arqalı kúshli tegis sekiredi. Erkek hám urǵashılarınıń qarın tãrepi 9-10 tergitten ibarat [2,6].

Denesiniń reńi qara reńde bolıp, jıltıraq, uzınlıǵı 4-7 mm (1-súwret). Erkek hám urǵashıları sırtqı kórinisinen júdá uqsas, biraq urǵashıları biraz úlkenirek.

1-súwret. *Xya variegata* (Latreille 1809), mikroskop arqalı túsirilgen original súwret.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Xya variegata larda dawıs hám esitiw organları joq [3]. Substrat betinde erkeklerinde titireytuǵın signallar anıqlanǵan bolıp, olar bir-biri menen tuwrıdan-tuwrı baylanısqa. Urgashılarında signallar anıqlanbaǵan.

Erkekleri signalların urgashılarına júdà jaqın aralıqta, eki usıl menen shıǵaradı: soqqı hám súykeniw. Substrat boylap artqı ayaqlarınıń dizeleriniń dawıslı soqqıları urgashılarına jaqınlasqanda erkeklerinde gúzetiledi. Bunday signallardı erkeleri urgashılarına 30-51 sekuntlı tákırarlaw dâwirge iye bolǵan 3-12 soqqılı etip shıǵaradı [3].

Suw menen baylanıslı tãrizde, hãr túrli úlkenliktegi jastaǵıları lichinkaların jaqsı júziwge úyretedi. Juplasıwı jaz ayında ótedi, er jetkenleri (imago) hám lichinkaları qıslaydı.

Azıqlanıwı. Kishkene nasekomalar hám topıraqtaǵı qurtlar menen azıqlanatuǵın jırtqısh nasekoma [6].

Ekologiyası. Tirishilik tãrizine qaray eremobiont (ashıq maydanlarda ızǵar topıraq beti menen baylanıslı) dep qarawımız múmkin. Bul túr kishi qàwip astında, hãtteki jawınıń sebelewinende jasırınadı. Sonday-aq, úlkemizde suw rejiminiń azayıp barıwı bul túrdiń jasaw shàrayatına hám poptslyaciyasına sezilerli dãrejede tãsir kórsetpekte.

Juwmaq. *Xya variegata*nıń dãrya hám kóller jaǵasındaǵı ızǵarlı qumlı ortalıqta jasawın espaqa alǵan halda, búgingi kúnde Respublikamızda suw resursınıń azayıp barıwına baylanıslı rawishte bunday jasaw m`kanı kishireyip baratırǵan haywan túrlerin qorǵaw hám olardı saqlap qalıw úlken àhmiyetke iye.

Paydalanılǵan àdebiyatlar dizimi:

1. Бей-Биенко Г.Я. Руководство по учету саранчовых // Ленинград, 1932. - 195 с.
2. Бекузин А.А. К изучению фауны прямокрылых насекомых (Orthopteroidea) горного Чирчикского района // Науч. труды Ташк. ун-та, – Ташкент, 1968, – вып. 334. – С. 91-103.
3. Бенедиктов А.А. Акустические сигналы триперста *Xya variegata* (Latreille, 1809) (Orthoptera: Tridactyloidea) // Russian Entomological Journal. - Москва, 2012. - 21(3). - С. 307-308.
4. 4. Сергеева Т.П., Бинтяй А.А., Лазарь А.С. Сообщества прямокрылых (Orthoptera) переходных зон экологически различающихся рядов биогеоценозов заповедных территорий // Изучение и реабилитация экосистем «Экологический вестник»: научно-практический журнал. - Москва, 2017. - № 2 (40). - С. 34-42.
5. Медетов М. Ж., Нуржанов А. А., Холматов Б. Р., Халиллаев Ў. А., Нуржанов Ф. А., Мирзаева Г. С. Жануби-Ғарбий қизилқум тўғриқанотли ҳашаротлари (Insecta:Orthoptera) фаунаси ва экологияси // ЎзМЎХабарлари. Тошкент, 2018. -№3/1. –С.18-21.
6. Чильдебаев М.К., Казенас В.Л. «Прямокрылые». – Алматы, 2013. - 305 с.